

EKOLOGIK GLOBALLASHUV TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Nurmatov Samandar G'ayratovich

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası 1-kurs tayanch doktoranti

Samandar200290@gmail.com

Tel:914532005

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19200206>

Annotatsiya: ushbu tezisdá globallashuv jarayonining ekologik yo'nalishi, uning insoniyat kelajagiga ta'siri va xalqaro hamkorlikning ahamiyati tahlil qilinadi. Ekologik muammolarning milliy chegaralardan chiqib, umumjahon miqyosiga ko'tarilishi sabablari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Ekologik globallashuv, biosfera, barqaror rivojlanish, ekotizim, iqlim o'zgarishi, yashil iqtisodiyot

CONCEPT, ESSENCE, AND MODERN TRENDS OF ECOLOGICAL GLOBALIZATION

Annotation: This paper analyzes the environmental dimension of globalization, its impact on the future of humanity, and the significance of international cooperation in addressing environmental challenges. It substantiates the reasons why environmental problems have transcended national boundaries and evolved into issues of global concern.

Keywords: Environmental globalization, biosphere, sustainable development, ecosystem, climate change, green economy.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация: В данной статье анализируется экологическое измерение процессов глобализации, их влияние на будущее человечества, а также значение международного сотрудничества в решении экологических проблем. Обосновываются причины, по которым экологические проблемы выходят за пределы национальных границ и приобретают глобальный характер.

Ключевые слова: экологическая глобализация, биосфера, устойчивое развитие, экосистема, изменение климата, зелёная экономика.

Kirish

XXI asrga kelib globallashuv nafaqat iqtisodiy va siyosiy, balki kuchli ekologik xarakterga ega bo'ldi. Ekologik globallashuv - bu sayyoramizdagi barcha tirik mavjudotlar yashash muhitining yagona tizim sifatida birlashishi va bir hududdagi ekologiko'zgarishning butun yer yuziga ta'sir ko'rsatish jarayonidir.

Bugungi kunda biron bir davlat o'z hududidagi ekologik muammolarni yakka tartibda hal qila olmaydi. Atmosferaning ifloslanishi, ozon qatlaminin yemirilishi, va transchegaraviy suv muammolari bunga yaqqol misoldir.

Ekologik globallashuvning nazariy mohiyati

Ekologik globallashuvning mohiyati quyidagi uchta asosiy ustunda namoyon bo'ladi

1. Tabiiy – biologik birlik : dunyo okeani va atmosfera qatlamining chegarasizligi sababli ifloslantiruvchi moddalarning butun dunyo bo‘ylab tarqalishi
2. Iqtisodiy- texnogen ta’sir : Global ishlab chiqish zanjirlari natijasida tabiiy resurslarning haddan tashqari iste’mol qilinishi va chiqindilarning ko‘payishi
3. Siyosiy-huquqiy integratsiya: atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha xalqaro standartlar va bitimlarning barcha uchun majburiy xarakterga ega bo‘lishi.

Asosiy muammolar va tahdidlar

Ekologik globallashuv jarayonida insoniyat quyidagi global inqirozlar bilan yuzma-yuz kelmoqda:

Global iqlim isishi: Issiqxona gazlarining ko‘payishi natijasida muzliklarning erishi va tabiiy ofatlar sonining ortishi

Biologik xilma-xillikning kamayishi: Flora va fauna turlarining qirilib ketishi ekotizimlar barqarorligiga putur yetkazmoqda.

Resurslar tanqisligi: Ichimlik suvi va unumdor yer maydonlarining kamayishi xalqaro miqyosda ekologik migratsiyani keltirib chiqarmoqda.

O‘zbekistonning global ekologik jarayonlardagi o‘rni.

O‘zbekiston global ekologik muammolarni hal etishda faol tashabbuskor davlatlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston ekologik globallashuvning faol ishtirokchisi sifatida bir qator xalqaro va umummilliy tashabbuslarni ilgari surmoqda.

Asosiy tashabbuslar:

BMT doirasida Orolbo‘yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e’lon qilish tashabbusi;

Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha hamkorlikni rivojlantirish;

“Yashil makon” umummilliy loyihasi;

Iqlim o‘zgarishiga qarshi milliy strategiyalarni ishlab chiqish.

Ushbu tashabbuslar O‘zbekistonning global ekologik siyosatdagi faol pozitsiyasini ko‘rsatadi.

Xulosa

Ekologik globallashuv zamonaviy dunyoning ajralmas qismi bo‘lib, u insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolarni o‘zida mujassam etadi. Ushbu jarayon ekologik muammolarning global tus olishi, xalqaro hamkorlikning kuchayishi va ekologik ongning shakllanishi bilan tavsiflanadi.

Bugungi kunda ekologik globallashuv sharoitida barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun quyidagilar muhim hisoblanadi:

- davlatlararo hamkorlikni mustahkamlash;
- ekologik qonunchilikni takomillashtirish;
- innovatsion va “yashil” texnologiyalarni joriy etish;
- aholining ekologik madaniyatini oshirish.

Shu tariqa, ekologik globallashuvni to‘g‘ri boshqarish orqali insoniyat tabiat bilan uyg‘un holda rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vernadskiy V.I. Biosfera va noosfera. – Moskva: Nauka, 1989.

2. Brundtland G.H. Our Common Future. – Oxford: Oxford University Press, 1987.
3. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York, 2015.
4. Abdukarimov, R. *O‘zbekistonning ekologik siyosati va barqaror rivojlanish strategiyalari*. – Toshkent: Fan va Texnologiya, 2018.
5. Tursunov, S. *Iqlim o‘zgarishi va Markaziy Osiyoda suv resurslarini boshqarish*. – Toshkent: O‘zbekiston Ekologik Instituti, 2020.